

В архіві НКПКЗ зберігається лист І. Желтоножського до голови Церковно-археологічного товариства при Київській духовній академії, її ректора архімандрита Філарета. У ньому художник пише, що 27 жовтня 1873 р. йому запропонували стати членом-кореспондентом Товариства, і він згоден прийняти це звання з глибокою повагою до освіченого Товариства та науки¹. Отже, не маючи фахової художньої освіти, завдяки обдарованості Іосиф Романович Желтоножський успішно займався іконописом та монументальним живописом у давніх храмах, брав участь у художньому житті Києва. Написані ним композиції, що прискіпливими критиками колись уважалися тільки доповненням до фресок, тепер мають свою історичну та художню цінність і дозволяють нам згадати І. Желтоножського добрим словом. У його творчому доробку знайшли відображення шляхи розв'язання проблеми художньої автентичності розписів своїм давньоруським та бароковим образотворчим першоджерелам.

Бартош А. Є.

Старший науковий співробітник

Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник

ЕТАПИ ФОРМУВАННЯ АРХІТЕКТУРНОГО АНСАМБЛЮ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКОЇ ЛАВРИ ЗА ФОТОДОКУМЕНТАМИ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ ХІХ – ПОЧАТКУ ХХ ст. ЦДКФФА УКРАЇНИ ім. Г. С. ПШЕНИЧНОГО

У ЦДКФФА України ім. Г. С. Пшеничного виявлено фотодокументи, за допомогою яких можна візуально дослідити етапи формування архітектурного ансамблю Києво-Печерської лаври, починаючи з другої половини ХІХ ст. й до 1917 р. Необхідно зазначити, що Лавру саме цього періоду представлено у ЦДКФФА України найбільшою кількістю фотодокументів.

З архівних джерел відомо, що одними з перших проводили фотофіксацію Києво-Печерської лаври представники фірми “А. Ляквши і К.” у 1867 р. на запрошення Духовного собору Лаври. Того року фотограф Вауцький на замовлення адміністрації монастиря створив фотографії з видами Свято-Успенської Києво-Печерської лаври². На запрошення монастиря, у 1870 р., фотолабораторія І. Вульфа виготовила фотографії з різними видами Лаври та фотопортрети “Його Високопреосвященства”³. Адміністрація Печерського монастиря доручила у 1872 р. найвідомішому фотомайстру Києва – Кордишу відзняти види Лаври для Політехнічної виставки у Москві. За домовленістю, Кордиш зробив види у чотирьох екземплярах, негативи залишив у Києво-Печерській лаврі. Лаврському послушнику Єфимію Гапченку, який працював при іконописній майстерні, доручили допомагати фотографу найвищої кваліфікації Кордишу під час зйомок у Лаврі та навчатися у нього майстерності. У тому ж, 1872 р., за розпорядженням митрополита, Єфимія Гапченка призначили лаврським фотографом й доручили відзняти дванадцять видів Києво-Печерської лаври та її святинь. Перелік цих фотознімків зберігся у справі історичного архіву. Це один з перших відомих переліків фотодокументів щодо Лаври, який ми виявили у ЦДКФФА України ім. Г. С. Пшеничного. Негативи їх виготовлено на склі, мають у своєму складі велику кількість срібла, а розмір – характерний для того періоду фотомистецтва – “5”. Необхідно зазначити, що ідентифікувати негативи досить складно, адже фотомайстри не робили ніяких позначок і в архівній справі ЦДКФФА України не вказано їхнє походження.

У 1873 р. Духовний собор Лаври вирішив укласти контракт з титулярним радником Рон Рохтом про фотофіксацію будов на території Києво-Печерської лаври. Зі справи відомо, що Єфимій Гапченко у 1873 р. виконав фотозйомку видів Лаври⁴.

12 січня 1874 р. київський генерал-губернатор надав свідоцтво, за яким Лавра мала право на свою фотомайстерню, що увійшла до складу іконописної майстерні. Очолив фотомайстерню

¹ КПЛ-А-493.

² ЦДІАК України, ф. 128, оп. 1 бух., спр. 2018, арк. 37.

³ ЦДІАК України, ф. 128, оп. 1 бух., спр. 2091, арк. 107.

⁴ ЦДІАК України, ф. 128, оп. 1 КДС, спр. 457, арк. 529.

монах Євстафій, у минулому – послушник Єфимій Гапченко. Проіснувала фотомайстерня з 1874 по 1879 р., адже Духовний собор вирішив ліквідувати її і надалі звертатися до фотографів зі сторони. Від лаврської фотомайстерні залишилися у монастирі 184 негативи на склі¹. Деякі з них зберігаються серед унікальної колекції найперших негативів на склі у ЦДКФФА України.

Як свідчать архівні документи, у 1879 р. фотофіксацію Києво-Печерської лаври виконував І. Кордиш², а за зйомку він віддав монастирю по 12 екземплярів з кожного виду. У 1881 р. фотографував Іосиф Марр³. За домовленістю з монастирем проводив фотофіксацію видів Лаври і фотограф М. П. Пастернак. Він передав по 25 екземплярів з кожного відбитка. У зв'язку з тим, що за кваліфіковані послуги фотомайстри стали піднімати ціни до неймовірних розмірів, тому 20 січня 1891 р. Духовний собор Лаври вирішив відкрити свою фотомайстерню. Очолив її ієромонах Феогност, наглядач живописної школи⁴. На початку ХХ ст. лаврська фотомайстерня співпрацювала з відомим київським видавництвом Кульженка і проіснувала до перетворення монастиря у Музейне містечко. Згодом частина фотонегативів та позитивів залишилась у фондах Музейного містечка, а решта найкращих негативів та репродукцій надійшла в архів. Завдяки фотомайстерні Києво-Печерської лаври та фотомайстрам, імена яких згадано вище, можна прослідкувати, як формувався архітектурний ансамбль Лаври та етапи будівництва пам'яток архітектури на території Ближніх та Дальніх печер.

До підтеми “Загальний вид Києво-Печерської лаври” увійшли фотодокументи та репродукції, що відтворюють загальні види Верхньої та Нижньої території Лаври. Серед них унікальний фотодокумент, на якому зафіксовано загальний вид Лаври від Дальніх печер (іл. 1)⁵. Він підтверджує, що на місці, де нині корпус № 45, в останній чверті ХІХ ст. був сад, а в ньому – одноповерхова та двоповерхова будови, огорожені дерев'яним тином. Тут також зафіксовано територію Ближніх печер з дзвіницею, чия баня, як і Хрестовоздвиженської церкви, прикрашена золотими зірочками. За корпусом № 44 видно сад з різноманітними дерев'яними будовами, яких нині нема. У лівій частині фото – Гостинний двір, обнесений фортечним муром, а у дворі розміщена велика кількість дерев'яних та одноповерхових будов. Будинок митрополита має відкриту галерею балкона на південному фасаді, а біля Митрополичих покоїв видно одно та двоповерхові будинки, які не збереглися до нашого часу. На місці Оглядового майданчика, як засвідчує цей фотодокумент, стояли тоді дерев'яні одноповерхові будиночки. Проведено атрибуцію фотодокумента. Вважаємо, що його виконано до 1894 р., адже на ньому зафіксовано стару Трапезну церкву з палатою. Її також представлено на загальних видах Верхньої території Лаври у фотодокументах од. зб. 2-146178 та 2-49015⁶, тобто і ці фотодокументи виконано до 1895 р.

Подальший розвиток архітектурного ансамблю простежуємо у фотодокументі од. зб. 2-84942⁷. На ньому зафіксовано Верхню територію Лаври й будівництво нової Трапезної церкви з

Іл. 1. Загальний вид Лаври з Дальніх печер.
Од. зб. 2-146178.

палатою. Храм у рихтуванні, вже збудовані ки вікон підкупольної частини, але півсферичної бані ще немає. Видно Митрополичий корпус, який має на південному фасаді вже завершену лерею. На місці Благовіщенської церкви ще іть одноповерхова споруда. Тут же зафіксовано будови Гостинного двору та двоповерховий будинок (нині не існує) вздовж вулиці, що веде до Дальніх печер. На території Ближніх печер вже збудовано корпуси, що існують й нині. Баня дзвіниці Ближніх печер все ще має золоті зірочки. Цей фотодокумент можна датувати 1896–1897 рр.

¹ ЦДІАК України, ф. 128, оп. 1 друк., спр. 916, ч. 2, арк. 126.

² ЦДІАК України, ф. 128, оп. 1, КДС, спр. 477, арк. 64-65.

³ ЦДІАК України, ф. 128, оп. 1 КДС, спр. 489, арк. 296.

⁴ ЦДІАК України, ф. 128, оп. 1 друк., спр. 916, ч. 2, арк. 203.

⁵ ЦДКФФА України ім. Г. С. Пшеничного, фотодокумент, од. зб. 2-146178.

⁶ ЦДКФФА України ім. Г. С. Пшеничного, фотодокумент, од. зб. 2-49015.

⁷ ЦДКФФА України ім. Г. С. Пшеничного, фотодокумент, од. зб. 2-84942.

До середини ХІХ ст. належить фотодокумент од. зб. 2-146179¹ (іл. 2) – репродукція з фотоальбому, який зберігається у ЦДКФФА України. На ньому зафіксовано бані темного кольору на Хрестовоздвиженській церкві, на дзвіниці Ближніх печер, а також на церквах Різдва Богородиці, Аннозачатіївської та на дзвіниці Дальніх печер, а маківки церков – визолочені. Пізніше всі бані церков та дзвіниць на Нижній території Лаври було прикрашено золотими зірочками. Ближні та Дальні печери обнесено фортечними мурами. На території, де нині – корпус № 45, у саду ще не зведено два будинки, що зафіксовані на згаданому фотодокументі од. зб. 2-146178². Стара Аннозачатіївська церква не має ще вибілених наличників вікон та пілястр так, як зафіксовано на фотодокументах од. зб. 2-60892³ та од. зб. 2-67657⁴. На підставі порівняльного аналізу фотодокумента од. зб. 2-146178 з іншими доходимо висновку, що це найбільш ранній вид Нижньої території Лаври, отже, й один з найперших фотознімків видів Києво-Печерської лаври, що зробили представники фірми “А. Ляквіши і К.” у 1867 р.

Фотодокумент од. зб. 2-60892 (іл. 3) фіксує опорядковані лаврські церкви та будови. Так, стара Аннозачатіївська церква вже пофарбована, чітко видно вибілені наличники вікон та пілястри. На місці саду, за нинішнім корпусом № 45 вже зведено два житлові будинки. Територія між Дальніми печерами, де нині йде дорога до Дальніх та Ближніх печер, огорожена дерев'яним тином. Бані Хрестовоздвиженської церкви, дзвіниць, церкви Різдва Богородиці, старої Аннозачатіївської церкви – світлого кольору й декоровані золотими зірочками. Маківки церков – визолочені. Вважаємо, що цей фотодокумент належить до 90-х рр. ХІХ ст.

Велику зацікавленість викликає фотодокумент од. зб. 2-67657. На ньому зафіксовано Нижню територію Лаври у зелені садів. Хрестовоздвиженська церква, дзвіниця на Ближніх печерах, церква Різдва Богородиці, Ковнірівська дзвіниця, а також її шпилі мають оздоблення бань у вигляді золотих зірочок. Стара Аннозачатіївська церква увінчана грушоподібною банею, вкритою зірочками. Сама церква має вигляд одноповерхової будови темного кольору з білими пілястрами і наличниками навкруги вікон. По центру двоскатного даху є баня з невеликим ліхтарем. Завдяки цьому фотодокументу знаємо, якою була церква Аннозачатіївська до перебудови.

Іл. 2. Репродукція з фотоальбому.
Од. зб. 2-146179

Іл. 3. Загальний вид Нижньої території Лаври.
Од. зб. 2-60892

На фотодокументі од. зб. 5-358⁵ представлено загальний вид Нижньої території Лаври з боку саду, що на Ближніх печерах. Зафіксовано стару Аннозачатіївську церкву, а на території Дальніх печер ще не збудовані корпуси № 52 та № 53. На території Ближніх печер ще не збудовані корпуси № 44, № 48 та № 45. Подальший розвиток архітектурного ансамблю Києво-Печерської лаври відтворює фотодокумент од. зб. 5-321⁶. Уперше зафіксовано будову нової Аннозачатіївської церкви. Збудовані на той час двоповерховий корпус № 45 на Ближніх печерах, а за ним ще нема двох одноповерхових будинків, що пізніше знесли. Повз них до Дальніх печер тягнуться лани, а посередині них йде стежка. Ця територія огорожена кам'яним парканом вздовж дороги, що веде до Дальніх печер.

¹ ЦДКФФА України ім. Г. С. Пшеничного, фотодокумент, од. зб. 2-146179.

² ЦДКФФА України ім. Г. С. Пшеничного, фотодокумент, од. зб. 2-146178.

³ ЦДКФФА України ім. Г. С. Пшеничного, фотодокумент, од. зб. 2-60892.

⁴ ЦДКФФА України ім. Г. С. Пшеничного, фотодокумент, од. зб. 2-67657.

⁵ ЦДКФФА України ім. Г. С. Пшеничного, фотодокумент, од. зб. 5-358.

⁶ ЦДКФФА України ім. Г. С. Пшеничного, фотодокумент, од. зб. 5-321.

На фотодокументі од. зб. 5-275¹ простежуємо забудову на території Дальніх печер. Тут зафіксовано появу нового триповерхового корпусу. Між ним і територією Ближніх печер тягнуться лани. Церкви Хрестовоздвиженська, Різдва Богородиці, Аннозачатіївська, дзвіниці Ближніх та Дальніх печер мають бані світлого кольору, оздоблені вони золотими зірочками. Такими були бані церков та дзвіниць до 1895 р., адже на фотодокументі од. зб. 5-269² вже видно на Верхній території Лаври нову Трапезну церкву з палатою та кухнею, а також збудовану Благовіщенську церкву при покоях Митрополита. Тоді всі куполи вже було визолочено.

Фотодокумент од. зб. 4-2596³ зроблено з середини Дніпра. По забудові архітектурного ансамблю Києво-Печерської лаври робимо висновок, що його виконано на початку ХХ ст. Усі бані церков Лаври визолочені, церква Прпп. Антонія і Феодосія Печерських вже збудована. На репродукції із знаменитої колекції Н. С. Тагіна, яка зберігається у ЦДКФФА України (од. зб. 2-129443⁴), відтворено вид на Дальні печери. Дорога до Лаврських печер огорожена кам'яним тином, який має дерев'яні риштування. Посеред Лаврської вулиці тягнуться електричні стовпи до Ближніх та Дальніх печер, тобто фотодокумент засвідчує, що Лавру електрифіковано.

Репродукція з фотоальбому № 11, од. зб. П-3⁵ відтворює Соборну площу, на якій ще не має бруківки, лише стежки, а земля вкрита травою. На цьому фотодокументі – Велика лаврська дзвіниця до встановлення на ній лаврських курантів. На її четвертому ярусі у кожному арочному проїмі видно два прямокутних вікна, причому одно над другим з прямокутними наличниками білого кольору. У палісаднику біля Лаврської дзвіниці висаджено молоденькі дерева. Отже, фотодокумент зафіксував Соборну площу та пам'ятки архітектури до 1903 р.

На фотодокументі од. зб. 2-49005⁶ (іл. 4) зафіксовано вигляд Святої брами Лаври з розписами, які пізніше переписав В. Сонін. У центральній верхній ніші містилося “коронування Божої Матері” святою Трійцею (нині – зображення ікони Богоматері Печерської). На фотодокументі зафіксовано, що над карнизом на фігурному фронтоні було тоді світле тло у золотих зірочках. Троїцька надбрамна церква мала темніший колір і ліпні деталі наличників вікон виділялися на темному тлі. На фортечних стінах при вході до Святої брами були зовсім інші зображення собору преподобних Печерських, а над ними розташовано по 19 великих зірочок. Біля цих розписів зафіксовано риштування, тож цей фотодокумент відтворює Троїцьку надбрамну церкву перед заміною розписів на її фасадах.

Фотодокумент од. зб. 5-386⁷ цікавий тим, що відображає Троїцьку надбрамну церкву після реставрації В. Соніним. Він відтворює деякі фрагменти живопису й деталі, знищені у 30-ті рр. ХХ ст. Так, західний фасад Троїцької надбрамної церкви раніше мав на першому ярусі зображення святих у прямокутних виїмках, на рівні дверного проїому, а також ліворуч й праворуч від входу та у півкруглих нішах над входом до Лаври. У піварці над входом до Святої брами є напис у три ряди, виконаний золотими літерами. Над зображеннями Преподобних Ближніх та Дальніх печер зафіксовано електричні ліхтаріки у вигляді круглих скляних куль.

Отже, фотодокументи ЦДКФФА України є важливим джерелом для дослідження та візуальне підтвердження етапів формування архітектурного ансамблю Києво-Печерської лаври й упорядження екстер'єрів пам'яток архітектури.

Іл. 4. Свята брама.
Од. зб. 2-49005

¹ ЦДКФФА України ім. Г. С. Пшеничного, фотодокумент, од. зб. 5-275.

² ЦДКФФА України ім. Г. С. Пшеничного, фотодокумент, од. зб. 5-269.

³ ЦДКФФА України ім. Г. С. Пшеничного, фотодокумент, од. зб. 4-2596.

⁴ ЦДКФФА України ім. Г. С. Пшеничного, фотодокумент, од. зб. 2-129443.

⁵ ЦДКФФА України ім. Г. С. Пшеничного, фотодокумент, альбом № 11, П-3.

⁶ ЦДКФФА України ім. Г. С. Пшеничного, фотодокумент, од. зб. 2-49005.

⁷ ЦДКФФА України ім. Г. С. Пшеничного, фотодокумент, од. зб. 5-386.

СПИСОК СКОРОЧЕНЬ

ААЕ ІА НАН України	– Архітектурно-археологічна експедиція Інституту археології НАН України
АЗР	– Акты Западной России
Архів СПБІИ	– Архів Санкт-Петербурзького Інституту історії
Архів БДІКЗ	– Архів Бахчисарайського державного історико-культурного заповідника
АЮЗР	– Архів Юго-Западной России
ВКШ	– Высшая краснoзвездная школа КГБ СССР им. Ф. Э. Дзержинского (до 1992 р.)
ВУАН	– Всеукраїнська Академія наук
ГДА СБУ	– Галузевий державний архів Служби безпеки України
ГИМ ОПИ	– Государственный исторический музей. Отдел письменных источников
ДНАББ	– Державна наукова архітектурно-будівельна бібліотека імені В. Г. Заболотного
ДНТЦ “Конрест”	– Державний науково-технологічний центр консервації та реставрації пам’яток “Конрест”
ДП НДІТІАМ	– Державне підприємство “Науково-дослідний інститут теорії та історії архітектури і містобудування”
ЗНТШ	– Записки наукового товариства імені Т. Шевченка
ЗОКМ	– Закарпатський обласний краєзнавчий музей імені Тиводара Легоцького
ЗООИД	– Записки Одесского общества истории и древностей
ИАК	– Императорская археологическая комиссия (СПб)
ИОРЯС	– Известия Отделения русского языка и словесности Императорской Академии наук
ИТУАК	– Известия Таврической Ученой Архивной Комиссии
ІНО	– Інститут народної освіти
ІР НБУВ	– Інститут рукопису Національної бібліотеки України ім. В. Вернадського НАН України
КДА	– Київська духовна академія
КЕВ	– Киевские епархиальные ведомости
КНМЦ	– Київський науково-методичний центр з охорони, реставрації та використанню пам’яток історії, культури і заповідних територій
КПЛ-А	– Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник, відділ науково-фондової роботи, група збереження “Архів”
КПЛ-Ж	– - // - група збереження “Живопис”
КПЛ-Т	– - // - група збереження “Тканини”
КПЛ-Ф	– - // - група збереження “Фотографії”
КС	– Киевская старина (1882–1906), Київська старовина (з 1992)
КШ	– культурно-хронологічні шари
ЛННБ	– Львівська національна наукова бібліотека України імені В. Стефаника
НА ІА НАН України	– Науковий архів Інституту археології НАН України
НААГ	– Науковий архів архітектурної графіки (НЗ “Софія Київська”)
НАОМА	– Національна академія образотворчого мистецтва і архітектури
НБ КНУ	– Наукова бібліотека імені М. Максимовича Київського національного університету імені Тараса Шевченка
НДІТІАМ	– Науково-дослідний інститут теорії та історії архітектури і містобудування

Сімнадцята Міжнародна наукова конференція

НМІУ	– Національний музей історії України
НМЛ	– Національний музей у Львові
ННДРЦУ	– Національний науково-дослідний реставраційний центр України
НХМУ	– Національний художній музей України
ПСРЛ	– Полное собрание русских летописей
ПСТГУ	– Православний Свято-Тихонівський гуманітарний університет
РГАДА	– Российский государственный архив древних актов (г. Москва)
РНБ	– Российская национальная библиотека (СПб)
СА	– Советская археология
СИА	– Строительство и архитектура
СПбФ АРАН	– Санкт-Петербургский филиал архива Российской академии наук
ТКДА	– Труды Киевской духовной академии
ТОДРЛ	– Труды отдела древнерусской литературы института русской литературы Академии Наук СССР
ЦДАВО України	– Центральний державний архів вищих органів влади та управління України
ЦДАГО України	– Центральний державний архів громадських об'єднань України
ЦДАМЛМ України	– Центральний державний архів-музей літератури і мистецтва України
ЦДІАК України	– Центральний державний історичний архів України, м. Київ
ЦДКФФА України ім. Г. С Пшеничного	– Центральний державний кінофотофоноархів України імені Г. С. Пшеничного
ЧОИДР	– Чтения в Обществе истории и древностей российских
ЧОХМ	– Чернігівський обласний художній музей

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК
ІНСТИТУТ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПК
ЦЕНТРАЛЬНИЙ ДЕРЖАВНИЙ ІСТОРИЧНИЙ АРХІВ УКРАЇНИ, м. КИЇВ
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ
ТА СОЦІОГУМАНІТАРНИХ ДИСЦИПЛІН імені О. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО
НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ "ЧЕРНІГІВСЬКИЙ КОЛЕГІУМ" імені Т. Г. ШЕВЧЕНКА
НАЦІОНАЛЬНИЙ ІСТОРИКО-ЕТНОГРАФІЧНИЙ ЗАПОВІДНИК "ПЕРЕЯСЛАВ"
ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ УНІВЕРСИТЕТУ ГУМАНІТАРНИХ І ПРИРОДНИЧИХ НАУК
імені ЯНА ДЛУГОША В ЧЕНСТОХОВІ
ЛАБОРАТОРІЯ ГУМАНІТАРНИХ МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ СТУДІЙ
УНІВЕРСИТЕТУ ім. АДАМА МІЦКЕВИЧА В ПОЗНАНІ
ТОВАРИСТВО ДОСЛІДНИКІВ ХРИСТИЯНСЬКИХ СТАРОЖИТНОСТЕЙ
ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ

Церква - наука - суспільство: питання взаємодії

*Присвячується пам'яті київського митрополита
Євгенія (Болховітінова)*

Матеріали Сімнадцятої Міжнародної наукової конференції
(28 травня – 1 червня 2019 р.)

КИЇВ – 2019

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ:

- Рудник Олександр Володимирович**, в.о. генерального директора Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – **голова**
- Пивоваров Сергій Володимирович**, доктор історичних наук, професор, заступник генерального директора з наукової роботи НКПІКЗ – **співголова**
- Музичук Ольга Володимирівна**, директор Центрального державного історичного архіву України, м. Київ – **співголова**
- Коваленко Олександр Борисович**, кандидат історичних наук, професор, директор Навчально-наукового інституту історії та соціогуманітарних дисциплін імені О. М. Лазаревського Національного педагогічного університету “Чернігівський колегіум” імені Т. Г. Шевченка – **співголова**
- Титова Олена Миколаївна**, кандидат історичних наук, заслужений працівник культури України, директор Центру пам’яткознавства НАН України та УТОПІК – **співголова**
- Моця Олександр Петрович**, доктор історичних наук, професор, член-кореспондент НАН України, завідувач відділом давньоруської та середньовічної археології Інституту археології НАН України
- Ластовський Валерій Васильович**, доктор історичних наук, професор, Київський національний університет культури і мистецтв
- Димчик Рафал**, доктор габілітований, Університет ім. Адама Міцкевича в Познані
- Колибенко Олександр Володимирович**, кандидат історичних наук, заступник генерального директора Національного історико-етнографічного заповідника “Переяслав” з наукової роботи
- Івакін Всеволод Глібович**, кандидат історичних наук, в.о. завідувача відділу археології Києва Інституту археології НАН України
- Моравець Норберт**, доктор, Університет гуманітарних і природничих наук ім. Яна Длугоша в Ченстохові
- Студницька-Мар’янчик Кароліна**, доктор, Університет гуманітарних і природничих наук ім. Яна Длугоша в Ченстохові
- Черненко Олена Євгенівна**, кандидат історичних наук, доцент, Національний педагогічний університет “Чернігівський колегіум” імені Т. Г. Шевченка
- Прокоп’юк Оксана Борисівна**, кандидат історичних наук, провідний науковий співробітник НКПІКЗ
- Філіпова Ганна Володимирівна**, кандидат історичних наук, старший науковий співробітник НКПІКЗ
- Яненко Анна Сергіївна**, кандидат історичних наук, провідний науковий співробітник НКПІКЗ
- Крайній Костянтин Костянтинович**, кандидат історичних наук, начальник науково-дослідного відділу історії та археології НКПІКЗ – **відповідальний секретар**

Рекомендовано до друку Вченою радою НКПІКЗ
Протокол № 4 від 24.04.2019 р.

Відповідальність за достовірність інформації несуть автори

ЗМІСТ

Християнська церква в Європі від Раннього Середньовіччя до Нового часу: інтердисциплінарні дослідження

<i>Борисов Д. В.</i>	Набір співаків до митрополичої хорової капели в другій половині XVIII ст.	7
<i>Воронцова О. А.</i>	Портрети епохи: пластична реконструкція історичних особистостей печерських монахів Києво-Печерської лаври	10
<i>Жиленко І. В.</i>	“Філософи” у Київській державі	13
<i>Корнієнко В. В., Остапчук А. М., Капоріков Д. Л.</i>	Нововідкритий фрагмент фрескового живопису в Софії Київській: реставрація та дослідження (2018–2019 рр.)	20
<i>Литвин Н. М.</i>	Садovina та продукти садівництва в братській трапезі Києво-Печерської лаври XVIII – початку XIX ст. (за матеріалами документів ЦДІАК України)	24
<i>Лопухіна О. В., Пітателева О. В.</i>	Несхожа схожість: грецькі фрески Спаса на Берестові і румунської церкви Плетерешті	31
<i>Нікітенко М. М.</i>	До проблеми впливу традиції ісихазму на Києво-Печерський патерик	34
<i>Оляніна С. В.</i>	Рамкові конструкції українського іконостаса як складна метафора	38
<i>Пивоваров С. В., Ільків М. В., Калініченко В. А.</i>	Залізні звіздиці із середньовічних пам’яток Буковини	41
<i>Ясинецька О. А.</i>	Сакральні пам’ятки XII ст. у Польщі в контексті фундаційної діяльності подружжя польського палатина Петра Власта і київської князівни Марії Святополківни	45
<i>Яшина О. С.</i>	Християнські храми з п’ятигранними апсидами епохи пізнього середньовіччя в басейні ріки Кача (Південно-Західний Крим): опис, датування, збереженість	50

Вклади і вкладники в релігійній культурі ранньомодерної України

<i>Волощенко С. А.</i>	Вкладні записи на рукописних кодексах Єрусалимських уставів XVI–XVII ст.	56
<i>Лопухіна О. В.</i>	Портрети вкладників в інтер’єрах Києво-Печерської лаври: зміна місця і функції протягом XVIII–XIX ст.	60
<i>Прокоп’юк О. Б.</i>	Спроба типологізації церковних вкладів за предметом вкладання	64

Християнська церква у XIX – на початку XXI століть

<i>Бардік М. А.</i>	Проблема художньої автентичності в українському храмовому живописі (1840–1867)	68
<i>Бартош А. Є.</i>	Етапи формування архітектурного ансамблю Києво-Печерської лаври за фотодокументами другої половини XIX – початку XX ст. ЦДКФФА України ім. Г. С. Пшеничного	73
<i>Бурега В. В.</i>	Будівельні та реставраційні роботи на території Київської духовної академії та Києво-Братського монастиря у другій половині XIX ст.	77
<i>Веденев Д. В.</i>	Спрямованість діяльності гітлерівських спецслужб в релігійній сфері на окупованій території України	81
<i>Водотика С. Г.</i>	Історія релігії і церкви в Україні: Проблеми взаємодії науки і вищої освіти	86

<i>Заєць О. В.</i>	Бібліотека митрополита Тимофея Щербаського як приклад книжкової культури духовенства XVIII ст.	89
<i>Ластовська О. Л.</i>	Аскольдова могила в щоденниках київського митрополита Серапіона	92
<i>Ластовський В. В.</i>	Ліквідація Виноградського (Ірдинського) монастиря на Смілянщині у 1920-х рр.	94
<i>Львова О. Л.</i>	Ідея Бога у розумінні права	97
<i>Перепелиця А. І.</i>	Новий собор в Чигирині (друга половина XIX – початок XXI ст.)	100
<i>Пітателєва О. В.</i>	Творчість І. С. Їжакевича: до питання зображення святих у розписі лаврської Трапезної	107
<i>Путова Г. В.</i>	Приватні молитовники римо-католиків Києва у XX сторіччі (на прикладі парафії Святого Олександра)	112
<i>Сенченко Н. М.</i>	Церковні пам'ятки як вагомий чинник освітньо-виховної діяльності	116
<i>Чистяков В. Шуміло В.В.</i>	Історичне вивчення постаті митрополита Арсенія Мацієвича (1697–1772) як фактор формування світобачення семінаристів у російських та українських емігрантських осередках XX ст.	120
<i>Яненко А. С.</i>	Історія одного відрядження: листи Бориса Пилипенка до Петра Курінного як джерело з історії формування колекції Всеукраїнського музейного городка	129
<i>Studnicka- Mariańczyk K., Adamus A.</i>	Occupation of the German in Sieradz based on the Chronicle of Sister Paulina Jaskulanka	135

Мазепіана в наукових студіях

Іван Мазепа і його доба в джерелах

<i>Вовк О. Б.</i>	Огляд документів гетьмана Івана Мазепи в фондах і колекціях ЦДІАК України	143
<i>Ковалевська О. О.</i>	Церковна політика Івана Мазепи за актовими джерелами	150
<i>Крайній К. К., Крайня О. О.</i>	Мазепіана: проблеми верифікації	156
<i>Walczak- Mikołajczakowa M., Mikołajczak W. A.</i>	Poglądy religijne hetmana Filipa Orlika (na podstawie “Diariusza podróznego”)	167
<i>Пономарьов О. М.</i>	Зовнішня політика валаського господаря Константина Бринковяну 1692–1700 рр.	172

Дослідження та збереження християнських пам'яток мазепинського бароко: теорія і практика

<i>Адруг А. К.</i>	Про атрибуцію церкви Всіх Святих Києво-Печерської лаври	188
<i>Варивода А. Г.</i>	Гаптарські майстерні Києво-Вознесенського і Глухівського Успенського монастирів початку XVIII ст.: серійне виробництво гаптованих творів	191
<i>Вечерський В. В.</i>	Пам'ятки сакральної архітектури м. Білопілля Сумської області	196
<i>Гавриленко К. С.</i>	Орнаментация тла українських ікон доби “мазепинського” бароко	200
<i>Зайцева В. О.</i>	Троїцька надбрамна церква в кінці XVIII – на початку XX ст.: особливості змін зовнішнього убранства храму	204
<i>Литвиненко Я. В.</i>	Ікони цокольного ряду з іконостасів підземних храмів Ближніх і Дальніх печер Києво-Печерської лаври	209
<i>Люта Т. Ю.</i>	Трапезна церква свв. Бориса і Гліба Києво-Братського монастиря: історія будівництва та функціонування	212

<i>Марголіна І. Є.</i>	Іван Мазепа в історії Києво-Кирилівського Свято-Троїцького монастиря	218
<i>Науменко В. В.</i>	State of Kyiv defensive works of the 18 th – the beginning of the 20 th century in modern city landscape according to photofixation	223
<i>Нікітенко Н. М.</i>	Головні намісні ікони Софії Київської доби Івана Мазепи	225
<i>Рижова О. О., Івакіна І. Ю., Распоїна В. О.</i>	Дослідження техніки і технології групи ікон з Успенського собору	230
<i>Філіпова Г. В.</i>	“Великого угодника Божія Пр. Онуфрія любитель”: гетьман Мазепа та Онуфрїївська вежа Києво-Печерської лаври	234

“Дніпровська Русь”: історія та археологія

<i>Моця О. П.</i>	Сакральне і світське в діяльності Володимира Святославича	242
<i>Івакін В. Г., Бобровський Т. А., Зоценко І. В.</i>	Археологічні дослідження на території Національного заповідника “Софія Київська” (2018–2019 рр.)	245
<i>Івакін В. Г., Баранов В. І., Оленич А. М.</i>	Археологічні дослідження Печерського містечка у 2018 р.	247
<i>Івакін В. Г., Баранов В. І., Джсік Михал, Сорокун А. А.</i>	Результати археологічних досліджень на Пороссі у 2018 р.	249
<i>Івакін В. Г., Зоценко І. В., Оленич А. М., Лавров В. М.</i>	Науково-рятивні археологічні дослідження 2018–2019 рр. на Київському Подолі	252
<i>Івакін В. Г., Зоценко І. В., Осадчий Р. М.</i>	Археологічні розвідки 2018 р. на території Київської області. Пам’яткоохоронний аспект	253
<i>Костенко Н. В.</i>	Внесок Володимира Заболотного-художника у збереження церковних пам’яток архітектури Переяслава	256
<i>Павлик Н. М.</i>	Михайлівська церква в Переяславі: правові колізії культурно-охоронного збереження	260
<i>Павлова В. В., Федорин М. О., Співак О. Б.</i>	“Археологічний портрет стародавнього Києва...” – проект успішної співпраці ДІАЗ “Стародавній Київ” та Інституту археології НАН України	265
<i>Дунайна І. Г., Тетеря С. А.</i>	Музеєфікація культових споруд у Національному історико-етнографічному заповіднику “Переяслав”	267
<i>Тетеря С. А., Костюк Н. В.</i>	Непересічні постаті Переяславщини (друга половина ХХ – початок ХХІ ст.)	273
<i>Чирка Л. Г.</i>	Христос як “символ” істинної людини у філософії Г. Сковороди	278

Церковна археологія Лівобережної України

<i>Бібіков Д. В.</i>	Про поширення обряду кремації на місці на Дніпровському Лівобережжі за давньоруської доби	281
<i>Коваленко О. О.</i>	Церковне будівництво родини Милорадовичів на Чернігівщині	285

<i>Нижник Л. М.</i>	Склад священнослужителів П'ятницької церкви м. Чернігова за кліровими відомостями XIX–XX ст. та реєстраційними картками початку XX ст.	288
<i>Руденок В. Я.</i>	Дитячі поховання в Антонієвих печерах Чернігівського Троїцького Іллінського монастиря. Спроба інтерпретації	293
<i>Токарев С. А.</i>	Вихідці з козацької старшини Ніжинського полку другої половини XVII–XVIII ст. у складі духовенства	296
<i>Травкіна О. І.</i>	“Зерцало от писанія Божественнаго” як літературна пам'ятка на пошану гетьмана Івана Мазепи	299
<i>Черненко О. Є.</i>	Дослідження рову Новгород-Сіверського Спасо-Преображенського монастиря	304
Список скорочень		306

Наукове видання

Відповідальні за випуск
Крайній К. К., Черняхівська О. М.

Редагування, коректура
Крайнього К. К., Ляшко Г. С., Свешнікової Н. Т., Сушка В. Ю., Черняхівської О. М.

Дизайн, верстка
Крайнього К. К.

Наша адреса:
Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник
м. Київ, вул. Лаврська, 9, корп. 21
тел. 044-406-63-27
e-mail: bolhovitinov@ukr.net

Папір офсетний. Формат 60×84/8
Ум.-друк. арк. 35,8. Набір комп'ютерний
Наклад 100 прим.

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК
ІНСТИТУТ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ ТА УТОПК
ЦЕНТРАЛЬНИЙ ДЕРЖАВНИЙ ІСТОРИЧНИЙ АРХІВ УКРАЇНИ, м. КИЇВ
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ,
ЕТНОЛОГІЇ ТА ПРАВознавства ім. О. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО
НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ "ЧЕРНІГІВСЬКИЙ КОЛЕГІУМ" імені Т. Г. ШЕВЧЕНКА
НАЦІОНАЛЬНИЙ ІСТОРИКО-ЕТНОГРАФІЧНИЙ ЗАПОВІДНИК "ПЕРЕЯСЛАВ"
ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ УНІВЕРСИТЕТУ ГУМАНІТАРНИХ ТА ПРИРОДНИЧИХ НАУК
ім. ЯНА ДЛУГОША В ЧЕНСТОХОВІ
ЛАБОРАТОРІЯ ГУМАНІТАРНИХ МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ СТУДІЙ
УНІВЕРСИТЕТУ ім. АДАМА МІЦКЕВИЧА В ПОЗНАНІ
ТОВАРИСТВО ДОСЛІДНИКІВ ХРИСТІЯНСЬКИХ СТАРОЖИТНОСТЕЙ
ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ

ЦЕРКВА - НАУКА - СУСПІЛЬСТВО: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

МАТЕРІАЛИ
СІМНАДЦЯТОЇ МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ
(28 травня – 1 червня 2019 р.)

ЦЕРКВА - НАУКА - СУСПІЛЬСТВО: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ 2019

КИЇВ – 2019